

மணிமேகலை சித்திரிக்கும் ஊழ்வினைப் பெருவெளியில் பெண்ணியக் கால்த்தடங்கள்

முனைவர் ம. மேபல் எடல் குயின்

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
ஹோலிகிராஸ் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நாகர்கோவில்

ஆய்வுச் சுருக்கம்

தமிழ்க் காப்பியங்கள் கூறும் பண்பாட்டு மரபுகளில் ஒன்று ஊழ்வினை. ஐம்பெருங்காப்பியங்கள், ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் என எவ்வகையாயினும் பெரும்பாலும் ஊழ்வினையைச் சொல்லிச் செல்லாக்காப்பியம் இல்லையெனலாம். அறம் பொருள், இன்பம், வீடு எனும் நான்பொருள்களில் ஏதேனும் ஒன்றிலாவது ஊழ்வினையின் வாசம் சுவாசமாகவே படிந்திருக்கின்றது. அவ்வாறே மணிமேகலை எனும் பெருங்காப்பியம் கூறும் ஊழ்வினை எனும் பெருவெளியில் இரு பெண் பிம்பங்கள் தன் தீர்க்கமான கால்த்தடங்களைப் பதிக்கின்றன. இழப்பு, துன்பம், துயரம், கையறுநிலை என ஊழ்வினை வழங்கிய சொல்லொண்ணா நிலைகளிலெல்லாம், கண்ணகி, மணிமேகலை எனும் இருபெரும் ஆளுமைகளும் தளர்ந்து போகாது, மனமொடிந்து நில்லாது தன் பேராற்றலால் கோலோச்சுகின்றனர். தாய்ப்பசு விடம் பால்சூடிக்கும் கன்று குட்டியைத் தரதரவென்று இழுத்துச் சென்று கட்டுத்தறியில் கட்டுவது போல ஊழ்வினை தங்கள் உறவுகளிடமிருந்து கண்ணகி, மணிமேகலையைப் பிரித்த போதும் அறம் விரும்பி, உயிர்வதைத்தல் எதிர்த்து, பாதகரை மோதி மிதித்து, பிறர் பாரம் தாம் சுமந்து தன் அற, மறக்கு ணங்களால் இன்றைய பெண்களுக்கு ஒரு பாடமாய்க் காட்சியளிக்கின்றனர். 'ரௌத்திரம் பழகு' என்று பாரதி பாடும் முன்பே ரௌத்திரம் பழகியவர் கண்ணகி. பிறவிக்கு நோக்குண்டு, அதிலும் மாந்தர் பிறவிக்கு நோக்குண்டு. அதனிலும் மங்கையராய்ப் பிறப்பதற்கு மிகச்சிறப்பான நோக்குண்டு என்பதை அறிவுடையோர் அறிவர் தம் பிறவி நோக்கை நிறைவேற்றுவவர் அரியர். அவருள்ளும் தன் பிறவி நோக்கை நிறைவேற்றி பின்வரும் தலைமுறைகளுக்கு மாதிரியாய் அமைவர் அரியருள் அரியர். கண்ணகி மணிமேகலை எனும் பெரு வெற்றியாளர்கள் இருவரும் பெண்மையின் மாதிரிகளாக, மங்கா விளக்காக, எழுந்து நிற்கும் சூரியனாகக் கால்த்தடம் பதித்திருக்கிறார்கள் மணிமேகலை எனும் பெருங்காப்பியத்தில்.

முன்னுரை

மணிமேகலை எனும் அணிகெழுநூல் பெண்ணிய பிம்பங்களின் பெருவெளி. பெண் எனும் பிரம்மாண்டத்திற்குள் சிறகு விரிக்கும் எல்லை கடந்த சரித்திரக் காப்பியம். அன்பும் ஆளுமையும் தன்னகத்தே கொண்ட பெண்மையைப் பூமிப்பந்தின் உயிரோவியமாகத் தீட்டிய ஒப்பற்றக் காப்பியம். புறச்சூழலுக்கேற்ப அகச்சூழலைத் தாமே சமன் செய்து கொள்ளும் உறுதிப்பாடுடையவளாக, தனக்கான தனிப்பாதை கண்டு

தடைகள் தாண்டி இலக்கு நோக்கிப் பயணித்து, அகிலத்தில் அத்தனைக்கும் அனைத்துமாய் வலம் வருபவளாக, பெண்மையைச் சித்திரிக்கும் சிரியகாப்பியம். இயற்கையின் இயற்கையானவள், இந்தப் பிரபஞ்சமும் அவளாலேயே நகர்கிறது. பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள எனும் ஐயன் வள்ளுவனின் வாக்கிற்கேற்ப இல்லாமை இருந்தாலும் இல்லாமல் போனாலும் இயலாமை ஒதுக்கி இயல்பாக இருந்து தன் நலம் நோக்காது பிறர் நலம் பேணும் காரிகையாகவும் வண்ணம் தீட்டும் அதியர் காப்பியம்.

கடவுள் எழுதிய படிமம்

ஊழின் பெரிது உலகில் ஒன்று மில்லை மணிமேகலை விசும்பின் வழியாக எழுந்து சென்று வஞ்சி மாநகரத்தின் புறத்தே இறங்கி தனியாகக் காதல் தாய் கண்ணகியையும் குறையாத அன்புடை அன்னை கண்ணகியையும், கோவலன் தன்னையும், கடவுள் எழுதிய படிமம் காணிய தெய்வமாகிய வடிவத்தைக் காணும் பொருட்டு கோட்டம் புகுகின்றனர்.

**“அணியிழை அந்தரம் ஆறா எழுந்து
தனியாக் காதல் தாய் கண்ணகியையும்
கொடைகெழுதாதை கோவலன் தன்னையும்
கடவுள் எழுதிய படிமம் காணிய
வேட்கை துரப்ப கோட்டம் புகுந்து
வணங்கி நின்று குணம் பல ஏத்தி
அற்புக்கடன் நில்லாது நந்தவம் படராது
கற்புக்கடன் பூண்டு நூங்கடன் முடித்தது
அருளால் வேண்டும் அன்று அழுது முன்றிற் ப
(மணி. வ.ந.பு.கா 1-9)**

எனும் வரிகள்; அன்பாகிய கடமையிலே நிலைபெற்றுக் கற்பாகிய கடமையினை மேற்கொண்டு பிறவிக்கடனை முடித்தீர் அதன் காரணத்தை எனக்கு அருள்க என இறைஞ்சி நிற்கும் மணிமேகலையின் ஏக்கத்தை, கண்ணீரை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆதியின் இருளிலிருந்து வெளிவந்து பிறவி அறுத்து வீடு பெற உரைக்கும் இவ்வரிகள் தேடுதல் வேறாகத் திசையறியா ஓட்டமான இவ்வாழ்க்கையில்

மிக மிக அவசியமானது. மணிமேகலையின் நிதானமாய்த் தவழ்கின்ற வார்த்தைகளின் வெதுவெதுப்பு பிறவிப்பெருங்கடல் நீந்த தேவையான துடுப்பாய் வெளிப்படுகிறது.

கலைந்து கலைந்து அலையும் மேகக் கூட்டங்களின் இடையே எதிர்பாராதொரு தருணத்தில் தோன்றும் வானவித்தான் பிறவி எனும் பெருங்கடல். உள்ளும் புறமும் மெளனத்தால் நிரப்பப்பட்ட ஆழ் அடர் ஆர்ப்பரிப்பில் கண்ணகி முன் நின்று மணிமேகலை கண்ணகியின் குரலைக் கேட்கலானாள்.

ஏழு பெரும் பத்தினிக் கடவுளாங்கு உரைப்போர்

**எம்மிறைக்கு உற்ற இடுக்கண் பெறாது
வெம்மையின்மதுரை வெவ்வழற்படுநாள்
மதுராபதியெனும் மாபெருந்தெய்வம்
(மணி. வ.ந.பு.கா.10-14)**

எனும் வரிகள் மதுராபதி தெய்வத்தின் தோற்றத்தை உரைக்கின்றன.

கண்ணகியெனும் கற்புடை அணங்கு

மணிமேகலை அங்ஙனம் அழுது அரற்றி நிற்க ஒப்பற்ற பத்தினிக் கடவுளாகிய கண்ணகி அவ்விடத்தே மேகலைக்குச் சொல்வாளானாள். எம்தலைவனுக்கு நேரிட்ட துன்பத்தினைப் பொறுக்கமாட்டாது எழுந்த வெஞ்சினத்தால் மதுரைநகரமானது கொடிய நெருப்பிலேபட்டு எரிந்த அந்நாளிலே மதுராபதி என்று சொல்லப்படும் பெருந்தெய்வம் தோன்றிற்று என்று கண்ணகி தன் நினைவில் அடுக்குகளில் பதிந்து கிடந்த ரூபாபகப் படிமங்களை, நீர்த்துப் போகாத தம் வெதும்பல்களை ஒவ்வொன்றாய் உடைக்கத் துவங்குகிறாள். ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் எரிதலின் வெதும்பல் நெடி தெறிக்கின்றன. மேகலையின் தனித்த இதயத்தின் கண்ணீர்த் துளிகளை ஏந்திக்கொள்ளும் கரங்களாகக் கண்ணகியின் பதங்கள் மிளர்கின்றன. குழப்பத்தின் முடிவில் ஒரு தெளிவும் அழகையின் இறுதியில் ஓர் ஆறுதலும், ஏக்கங்களின் நிறைவில் சமாதானமும்

இருப்பது போல கண்ணகியின் கூற்று மேகலையை நெகிழ்க்கத் துவங்குகிறது தன்னைப்பிரிந்து சென்ற கோவலனின் இழப்பைத்தாங்காது நாட்கள் கடந்த பின்னும் கண்ணகியின் குரலில் துன்பத்தின் தடயங்கள் கோர்வையாகிறது. தன்தலைவனாகிய கோவலன் மீது தான் கொண்ட பிரியத்தைத் தன் கூற்றுகளில் உதிர்க்கிறாள். பிரியங்கள் மட்டும் அல்ல தனக்கு அநீதி இழைத்த, தன் தலைவனுக்குத் துரோகம் இழைத்த அதிகார வர்க்கத்தின் மேலுள்ள சினம் சாம்பல் நிற இரவைக் கீறும் ஒற்றை வெளிச்சம் என அவ்விடம் முழுவதும் வியாபிக்கிறது.

**பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிப்பட்டு
இரங்கலும் இறத்தலும் உடையது
இடும்பை கொள்கலம் மக்கள் யாக்கை
இதுவெலா உணர்ந்து மிக்க நல்லறம்
விரும்புதல் புரிந்தோர்**

(உ.அ.பு.கா.136-139)

என்று வாழ்வின் நிலையாமையைக் கூறும் மேகலை வஞ்சி மாநகரம் புக்க காதையின் வழி ஊழ்வினை உருத்து வந்து ஊட்டும் பேருண்மையையும் கற்பிக்கிறது.

**அழல்வாய்ச் சுடலைத் தின்னகண்டும்
கழிபெருஞ் செல்வ கள்ளாட்டு அயர்ந்து
மிக்க நல்லறம் விரும்பாது வாழும்
மக்களிற் சிறந்த மடவோருண்டோ**

என்று மக்களின் இயல்பையும் சிற்றின்ப வேட்கையையும், அதனால் வரும் துன்பத்தையும் இலைவீழ் துளிகளாக விரிக்கின்றன.

ஊழ்வினையின் வலிமையைக் கூறத் தொடங்கிய கண்ணகி முற்பிறவியில் கோவலன் செய்த தீவினையின் பயனினாலே இப்பிறப்பில் இத்தனை துயரம் வந்தது எனத் தெய்வம் சாற்றியதாக உரைக்கிறாள்.

கண்ணகியின் சொற்குவியலில் தொன்மம்

பழுதற்ற மலர் வனங்களை உடைய கலிங்கம் எனும் நாட்டிலே வசவும் குமரனும் எனும் மன்னவர்கள் இருவர் இருந்தனர். சிங்கபுரம்,

கபிலபுரம் எனும் நகர்களை ஆண்டு வந்தனர். அவர்கள் தம்முன் பகைகொண்டு கடுமையாகப் போர் புரிந்து கொண்டிருந்த அந்நாளிலே இருவர்நாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட ஆறு காவததாரம் எனும் போக்கு வரத்தற்ற இடமாகவும் காணக்கிடந்தது. அவ்விடத்திலே சங்கமன் பொருள் தேடுவதற்காக, வணிகம் புரிவதற்காகப் பல அணிகலன்களைச் சுமந்து கொண்டு தன் மனைவியுடன் சிங்கபுரம் வந்து சேர்ந்தான்.

சிங்கபுரத்திலே தன் பொருள்களாகிய கலன்களை விலைகூறி விற்பனை புரிந்தான். அவனைக் கண்டவர்கள் அரசனின் ஏவல் தொழில் புரியும் பரதன் என்பவனிடம் வந்து சொல்ல பரதனோ சங்கமனை விரைந்து சென்று பிடித்து வந்து தன் மன்னனிடம் இவன் ஒற்றன் என்று உரைத்துக் குற்றமற்ற சங்கமனைக் கொலையும் செய்வித்தான்.

அப்போது அவன் மனைவி அழுது அரற்றினாள். ஏங்கிதுக்கித்துப் பெருமலையின் உச்சியிலே ஏறி நின்று தன் உயிரையும் விடப் போகின்றவள் இட்ட சாபமே இப்பிறப்பில் ஏற்பட்ட துன்பத்திற்குக் காரணம் எனத் தெய்வம் உரைத்தது. முற்பிறப்பில் மன்னனின் ஏவல் தொழில் புரிந்த பரதனே இப்பிறப்பில் கோவலன் என்பான்.

முன் செய்த தீவினை வந்து உருத்தலின்றி ஒரு போதும் நீங்காது என்று மெய்யுரைகளை உரைத்ததாக உரைக்கின்றாள். அடுக்கடுக்காய்த் துயரங்களைப் பார்த்து, வலிகளில் மூழ்கி, கண்ணீரில் மிதந்து ரத்தங்களில் உறைந்து, அதிகார வர்க்கத்தின் அமிலத்தில் சிதைந்து, கணவனின் உடல் கண்டு மண்டியிட்டு கதறிய கண்ணகியின் கண்ணீருக்கும் அவள்தன் கணவனுக்கு நேர்ந்த கொடுமைக்கும் காரணம் உரைத்த தெய்வத்தின் கூற்றுக் கேட்டு கண்ணகி பிறவி எனும் மையப்புள்ளியின் வலிமையை, வலியை உணர்ந்து கொள்கிறாள்.

**இது சீர் முன் செய்வினையின் பயனால்
காசில் பூம்பொழில் கலிங்க நன்னாட்டுத்
தாய மன்னவர் வசவும் குமரனும்**

சிங்கபுரமும் செழுநீர்க் கபிலையும் (மணி.வ.மா.ந.பு.கா.15-18)

எனும் வரிகள் ஊழ்வினையின் பிம்பங்களாய் அமைகின்றன.

தெய்வத்தின் மூலமாகத் தன் வினை நிகழ்வை அறிந்த பின்னும் கற்புக் கணிகலன் கண்ணகி விதிகளும் விதி விலக்குகளும் நிரம்பி கிடக்கும் பிறவிப்பயனை உணர்ந்தும் அதனைக்கடந்து தன் கணவனைக் கொன்ற அதிகாரவர்க்கத்தின் மீது சினம் கொள்கிறாள். ஊழ்வினை பயன் தன் செவிகளை வந்தடைந்த பின்னும் முடிவிலியாய்ச் சீறுகிறது அவள் தம் சினம் கொண்டவனின் அன்பையும் உடனிருப்பையும் பத்திரப்படுத்திக் கொள்ள எண்ணியவளிடம் இருந்து தன் தலைவனைத் திருடிச்சென்ற சமூகத்தின் மீது அவள் தம் கோபம் வெறி கொள்கிறது. எரிக்கும் விழிகளினூடே தமக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடூரம் நிழலாடுகிறது.

கண்ணகியின் கொடுஞ்சீற்றமும் தர்க்கமும்

சீற்றம் அவசியமானது, சீற்றம் வேண்டுதற்குரியது சமூக அவலம் நீக்க சீற்றம் வெளிப்பட வேண்டியதொன்று அறநெறி பிறழும் நேரங்களில்,

**சீற்றம் கொண்டு செழுநகர் சிதைத்தேன்
மேற்செய்நல்வினையின் விண்ணவர்ச்
சென்றோம்.**

**அவ்வினை இறுதியின் அடுசினப்பாவம்
எவ்வகை யானும் எய்தல் ஒழியாது**

(மணி.வ.மா.ந.பு.கா.34-37)

எனும் வரிகளில் கண்ணகி யான்கடுங்கோபம் கொண்டேன். செழுமையான மதுரை நகரினைச் சிதைவுறச் செய்தேன். முன்செய்தநல்வினையாலே இப்போது யாங்கள் வானவர் உலகத்தில் சென்றுள்ளோம் அவ்வினைப்பயனின் முடிவிலே எவ்வகையாரும் இந்தத் தீவினைப்பயன் வந்து எம்மை அடையாமற் போகாது. மேலுலகில் கூட பல பிறப்புக்களை எடுத்துப் பிறவிக் கடலின் இடையே நீந்தி பிறந்தும் இறந்தும் துன்புறுவோம் என்று அவர்தம் நிலையை நிரல்படத் தொடுக்கிறாள்.

கண்ணகி, மணிமேகலை எனும் பெண்ணிய பிம்பங்கள்

ஊழ்வினை எனும் வெற்றிடத்தின் மேல் மீண்டும் மீண்டும் எழுதிப்பார்க்கும் இயலாமைக்கு வாழ்வென்று பெயர். மேகலையின் வினாக்களுக்குப் பதில் கூறும் கண்ணகியின் கண்களில் ஆற்றாமை எனும் வண்ணம் ஒளிர்ந்திருக்க வேண்டும். ஈரக்காற்றில் கசியும் நினைவுகளாய் இன்னும் இன்னும் அவள் தம் துயரங்கள் கிளர்ந்திருக்கலாம். இழப்பின் நாட்கள், தலைவனின் பிரிவில் தான் கொண்ட ஏக்கங்கள், அந்நிகழ்பொழுதுகளின் தேல்கள் இழையோடியிருக்கலாம். தலைவன் பட்ட சொல்லவியலா துயரங்கள், அரற்றிய பதங்கள், வெடித்துச்சிதறும் இதயத்தின் வலிகள் எல்லாம் நாந்திக்குகளிலும் விரிந்து நிற்கின்றன.

பிறத்தலும் மூத்தலும் பிணிபட்டு இரங்கலும் இறத்தலும் உடையது இடும்பைக் கொள்கலம் மக்கள் யாக்கை இதுவென உணர்ந்து மிக்க நல்லறம் விரும்புதல் புரிந்தேன் எனும் மணிமேகலையின் வரிகளும் பிறவிப்பயனால் வரும் இந்த உடல் நிரந்தரம் இல்லை, பேணி ஓம்பப்படும் இவ்வுடல் பிறத்தல் மூத்தல், பிணிபடல் இரங்கல், இறத்தல் எனும் வரையறைக்குட்பட்டது. ஆதலால் வாழும் நாட்களில் மிக்க நல்லறம் விரும்புதல் நலம் என்று உரைப்பதன் மூலம் பிறவித்துயரிலிருந்து மீளலாம் என்பதையும் உணர்த்திச் செல்கிறது.

உதிர்தல் வேறு, உதிர்க்கப்படுதல் வேறு. உதிர்க்கப்பட்ட மலராய், மதுரையை எரித்துச் சற்றுத் தணிந்த கண்ணகி புத்தனின் அறநெறிகளைக் கூற விழைகிறாள். மறந்தும் மழையானது பெய்தலை மறவாத மகத நாட்டிற்குத் திலகம் போன்று திகழும் கபிலவாஸ்து எனும் அழகிய நகரிலே வீடுபேறு அடைவதற்குரிய பத்து வகையான ஒழுக்கங்களையும் தன்னிடத்தே நிறைத்துக் கொண்டு புத்த ஞாயிறு எழுந்து தோன்றும். தோன்றிய ஞாயிறு போதி மரத்தினடியிலே எழுந்தருளி இருந்து பழுதற்ற நால்வகை

உண்மைகளையும் தெளிந்து, காமம் முதலிய குற்றங்களினின்று விடுதலை பெற்று உலகங்களின் எப்புறத்தும் அறக்கதிர்களை விரித்துப்பரப்பும்.

மணிமேகலைக் குறிப்பிடும் பத்துவகை ஒழுக்கங்கள் தானம், சீலம், பொறை, வீரியம், தியானம், உணர்ச்சி, உபாயம், அருள், வலி, ஞானம் என்பன. நால்வகை உண்மைகள் என்பன. துயரம், துயரத்தோற்றம், துயர்நீக்கம், துயர்நீக்க நெறி என்பன.

பன்னிரு சார்புகள் என்பன, பேதமை, செய்கை, உணர்வு, அருவுரு, வாயில், ஊறு, நுகர்வு, வேட்கை, பற்று, பவம், தோற்றம், வினைப்பயன் ஆகியன.

புத்தன் உலகின் அறியாமை இருளைப் போக்கியதால் ஞாயிறாக உவமிக்கப்பட்டான்.

புத்தன் போதிக்கும் அறங்களை, உண்மைகளை இப்பாடல் கண்ணகியின் வழி விவரிக்கிறது. கனவுகள் அனைத்தையும் கரைத்தபடி கடந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தின் ஊடே அத்தனை ஆசைகளையும் வாழ்ந்து விட துடிக்கிறோம். புத்தன் காட்டும் பற்றற்ற நிலை நம் கவனங்களை ஈர்த்தாலும் ஆசைகளும், கற்பனைகளும் நம்மை விடுவதாய் இல்லை. நிஜங்கள் நிராசைகளானாலும் காற்றின் திசையில் பறக்கும் ஒற்றைச்சிறகாய்ச் சிற்றின்பங்களுக்கே பெருமளவில் ஆட்படுகிறோம். உரத்தக் குரல்களால் ஊழ்வினை, ஊழ்வினை வலி, துறவு, பற்று கடந்த நிலை சீரிய ஒழுக்கங்களை மேகலை கற்பித்தாலும், லட்சியங்கள் உடைபடும் நேரங்களில் உதிரும் கண்ணீர் மேகலையின் வரிகளைப் பல வேளைகளில் நினைவுபடுத்திச் செல்கிறது. தடுமாறும் உலகிற்குள் காரணமற்றுப் பலவும் நிகழ்கின்றன. தொடுக்கப்படும் வினாக்கள் பலவற்றிற்குப் பதில் தேடியும் தோற்றுப்போகிறோம். பொழுதுகள், உரையாடல்கள், அனுபவங்கள், ரசனைகள் வெற்றிகள், தோல்விகள், நிஜங்கள், நிழல்கள் அத்தனையிலும் மிஞ்சும் வெறுமைதான் மணிமேகலை கூறும் பிறவிப்பயனோ என எண்ணத்தோன்றுகிறது.

இருபெரும் ஆளுமைகள்

புத்தனின் பெருமைகளை உரைத்த கண்ணகி தன் மகளான மேகலையை நோக்குகிறாள். துயரங்களின் மீது பொழிகின்ற நேசத்தின் பெருமழையாயத் தோன்றும் மணிமேகலையிடம் சொல்லாமல் காத்த ரகசியங்களைச் சொல்ல விழைகிறாள்.

பசுமையான தொடியணிந்தவளே! நின் தந்தையுடனே யானும் கூடி பகவனுக்குரிய இந்திர விகாரம் ஏழினையும் வணங்கி போற்றிய இந்த நல்வினையாலே துன்பமுடைய பிறவிகளிலே மீளவும் சென்று பிறத்தலில்லாமல் அன்புமிக்க உள்ளத்தோடும் அவன் உரைக்கும் அற நெறிகளைக் கேட்போம். அதனால் துறத்தற்குரிய மனநிலை தோற்றம் எய்தி தொடர்கின்ற பிறவிப்பிணியினை நீக்கியதான தகுதியினை உடையவர்களாவோம். என்கிறாள் கண்ணகி. இதற்கு

**பைந்தொடி! தந்தையுடனே பகவன்
இந்திரவிகாரம் ஏழும் ஏத்துலின்
துன்பக்கதியில் தோற்றரவு இன்றி
அன்புறு மனத்தோடு அவனறங்கேட்டு
துறவியுள்ளம் தோன்றி தொடரும்
பிறவி நீத்த பெற்றியம் ஆகுவம்
அத்திறம் ஆயினும் அநேக காலம்
எத்திறத்தார்க்கும் இருத்தியும் செய்குவம்
(மணி. வ.மா.பு.கா 54-61)**

எனும் வரிகள் அணி சேர்க்கின்றன.

ஊழ்வினையின் உந்துதல் இருந்திடினும் இறை பதம் அடைந்தால் சிறுக சிறுக சே மிக்கலாம் வாழ்வின் மிச்சத்தை. துரோகித்து அழிக்கப்பட்ட பூர்வக்குடிகளின் மண்தாழிகள் புதையுண்ட கல்லறை நிலப்பரப்புகளில் காட்டுப் பூக்களின் வாசம் அகலாதது போல, பிறவிப்பயன் பின் தொடர்ந்தாலும் இறை நோக்கி விரல்கள் நீட்டப்பட்டால் எஞ்சிய வாழ்வு வசந்தமாகும். அறைந்து சாத்தப்பட்ட கதவின் பின் நின்றாலும் இறைப்பதம் இறைஞ்சினால் கொடும் துயரும் விலகி மகிழ்வின் வாசல் திறக்கும் என்பதே கண்ணகி கூற்றின் அடிநாதமாய் மிளர்கிறது.

தனிமைத் தவம் செய்த கண்ணகிக்கு, சற்றும் கருணையின்றிப் புறக்கணிக்கப்பட்ட கண்ணகிக்கு, இறைபதமே தஞ்சமமாகிறது. ஊழ்வினையின் கூரிய அலகினால் கொத்திக் கீறப்பட்ட கண்ணகியின் வாழ்வு அவள் தம் நலவினையால் சற்று அமைதி காண்கிறது.

உடைந்த நிலவின் சிறு வெளிச்சம் பின்னிர்வின் அடர் இருளைச் சிறிது உடைப்பது போல, இருளோடு கசியும் தொலைதூரத்து இசை கடினப்பட்ட மனதைச் சற்றே அசைப்பது போல, ரகசியங்கள் உள்ளாடும் கனவுகளுக்குள் எல்லாவற்றையும் புதைத்துவிட முயலும் போது, தனிமையின் காற்றில் சற்றுக் கசிவது போல யுகங்கள் கடந்திடும் கண்ணகியின் உள்ளம் மணிமேகலையின் வழி சற்று மலர்கிறது. நதிக்கடியில் நகரும் கூழாங்கற்களாய் நழுவும் கால ஓட்டத்தின் இடையே மனித வாழ்வும் நழுவிச் செல்கின்றது

உறையும் நினைவுகளோடு இதயத்தை இறுகப்பூட்டி தாளிட்டுக் கண்ணகி தன் மகள் மணிமேகலைக்கு அறிவுரை கூறலானாள். மணம்கமழும் கூந்தலையுடைய நீயும் இந்தப் பழைய நகரின்னுள்ளே சென்று அவ்வவர் சமயத்து அறிந்த பொருள்களையெல்லாம் முறைமையோடுங் கேட்பாய். அவை அனைத்தும் மெய்த்திறமாக, இல்லை தன்மையானது நினக்கே விளங்கிய பின்னர் பெரியோனின் திரிபீடக நெறியினைக் கடவாதவருமாவாய் இனிமேல் நிகழ்வதும் இதுவாம் எனத் தாய் கண்ணகி உரைத்தலை

**நறைகமழ் கூந்தல் நங்கை நீயும்
முறைமையின் இந்த மூதூர் அகத்தே
அவ்வவர் சமயத்து அறிபொருள்கேட்டு
மெய்வகை இன்மை நினைக்கே விளங்கிய
பின்னர் பெரியோன் பிடகநெறி கடவாய்
இன்னதிவ் வியல்பு என தாயெடுத்து
உரைத்தலும்**

(மணி .மா.பு.கா.62-67)

எனும் வரிகள் விவரிக்கின்றன.

வெறுமை மட்டுமே இக்கணத்தின் பேருண்மை என்பதையும் இனி மகளாகிய நீ யாது

செய்ய வேண்டும் எனும் அறிவுரையையும் தன் மகள் மணிமேகலைக்கு ஒதுகிறாள் கண்ணகி. அனிச்சையாய் உள்ளிருந்து இடம் பெயரும் தாயின் வார்த்தைகள் ஒருபோதும் இழந்து விடுவதில்லை அதன் அர்த்தங்களை நம்மையே நமக்குணர்த்துவது தாயின் இனிய சொல்லாடல்கள். மௌனத்தின் மொழியாய் அது இருந்தாலும் கூட அவை சொல்லும் உண்மைகள் ஓராயிரம் கனம் கூடிய மேகலையின் மனதிற்குச் சற்று ஓய்வளிப்பதாய் அமைகிறது. தாயின் ஏவலைப் புரிந்து பணிவது நம்தம் கடமை. கீழ்ப்பதலின் பாத்திரத்திற்குரியவளானாள் மணிமேகலை கண்ணகி தன் மகளாகிய மணிமேகலைக்குத் தாயுமானவள் உயிர் தோழியுமானவளாய்த் தெரிகிறாள்.

என்றோ ஒரு நாள் தன் கூண்டில் நுழைந்து தாயே என அழைத்தவரிடம் தாய்மையை வெளிப்படுத்தி மகிழ்கிறாள். குழம்பித் தவிக்கும் மேகலைக்குக் குருவாகி ஞானம் புகட்டுகிறாள். வழியறியாது தவிப்பவளுக்குத் தீர்க்கத்தரிசியாக மிளிர்கிறாள். இன்னும் பல திசைகளில் பயனிக்க வேண்டியுள்ளது திடன்கொள் என்று நம்பிக்கை ஊட்டுகிறாள். திக்குகொட்டும் நீ சென்றாலும் உன் மையப்புள்ளி நானென்றோ எனப் பலம் கூட்டுகிறாள். நீ செல்லும் காட்டுப் பாதையில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கைப் பாதையிலும் முட்கள் வரலாம், சவால்கள் வரலாம். என் வாழ்வின் ரணங்களே உனக்கான உரங்கள் என் உரங்கள் உன் வாழ்வைப் பசுமையாக்கட்டும் என்று வாழ்த்துரைக்கிறாள்.

தாயின் சிறு ஒலிக்கும் அடங்கும் மகளின் அன்புணர்வு மேகலையின் அடையாளமாகிறது. தூரத்துக் கடல் பரப்பில் மிதந்து நகரும் படகின் நகர்தலைப் போலில்லை மணிமேகலையின் செயல்கள். மாறாக, பாதைகளை அழித்து விட்ட திசைகளின் மேல் படபடத்தபடி நின்று கொண்டிருக்கும் பறவை போல உடனே தன் தாயின் சொற்படி செய்ய வீரியம் காட்டுகிறாள்.

அதிரும் சப்தங்களுக்கிடையே மௌனித் திருக்கும் காலம் ஒரு மாயச் சூழல் என்பதை உணர்ந்தவளாய்த் தாயின் அறிவுரை கேட்டு தன் உரு மாற்றுகிறாள்.

கணப்பொழுதில்நகரும்வினாடிகளுக்கிடையே நினைத்த மாத்திரத்தில் தன் தாய்க்காக வேற்றுரு கொள்கிறாள். தாய் விரும்பியபடி வஞ்சி மாநகர் அடைந்தாள் மேகலை தாய் கண்ணகியின் சொற்கேட்டு வேற்றுருவம் கொண்டு வஞ்சிமாநகருக்குச் சென்று சேர்கிறாள். வஞ்சி மாநகர் புக்க காதையில் மணிமேகலையின் அன்பு, பெற்றோர் மீது கொண்ட தீராக் காதல், கண்ணகி, கோவலனின் முற்பிறவி பயன் ஊழ்வினை வலிமை, கண்ணகி, மணிமேகலையின் உறுதிப்பாடு மிக அழகாகக் கையாளப்பட்டுள்ளன.

முடிவுரை

மணிமேகலையின் பாதை தனிப்பாதை, மணிமேகலை வஞ்சி மாநகர அடையும் முன்னர் அவள்தம் முயற்சிகளுக்குப் பின்னால் ஆயிரம் காயங்களின் வடுக்கள் உண்டு, அவளின் அமைதிக்கு அடித்தளமாகப் பல சூறாவளிகளின் தடயங்கள் உண்டு. இவள்தம் வீரியத்தின் பின்னணியாக எண்ணிலா அச்சங்களின் நடுக்கங்களுண்டு. இரவுகள் அவளுக்குப் பகலாகிப் போகின்றன, இழப்புகள் பழக்கப்பட்டுப் போகின்றன. வாழ்வின் சில நிகழ்வுகள் நடைபெறும் போது அதில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லை என்றாலும் அதை ஏற்று அதைக் கடத்தி கடந்து போய்த் தான் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலை நம் மனநிலைக்கும் ஏற்படுகிறது. இந்த வெற்று வெளியின் சூன்யத்தை அனுபவிப்பது மிகப்பெருங்கடினம் என்றும் இதுவும் கடந்து போகும் என்ற இந்த ஒற்றைச் சொல்லை மந்திரச் சொல்லாய்க்;

கூறி வாழ்க்கையை வாழ இவ்வஞ்சி மாநகர் புக்க காதை கண்ணகி, மணிமேகலை எனும் இருவரின் வழி கோலுகிறது.

பார்வை நூல்கள்

1. வையாபுரிபிள்ளை, எஸ்., (1962), காவிய காலம், தமிழ்ப் புத்தகாலயம், சென்னை.
2. வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு., (உ.ஆ.), (2011), சிலப்பதிகாரம், இராமையா பதிப்பகம், சென்னை.
3. வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு., (உ.ஆ.), (2011), மணிமேகலை, இராமையா பதிப்பகம், சென்னை.
4. மாணிக்கவாசகன், ஞா., (1990), சீவகசிந்தாமணி, உமா பதிப்பகம், சென்னை.
5. வேங்கடசாமி நாட்டார், ந.மு., (உ.ஆ.), (2011), கம்பராமாயணம், இராமையா பதிப்பகம், சென்னை.
6. நடராசன், பி.ரா., (உ.ஆ.), (2007), பெரியபுராணம் - மூலமும் உரையும், உமாபதிப்பகம், சென்னை.
7. புகழேந்தி, (2010), நளவெண்பா - மூலமும் உரையும், ஸ்ரீ செண்பகா பதிப்பகம், சென்னை.
8. செய்குத்தம்பி பாவலர், (உ.ஆ.) (2009), முல்லை நிலையம், சீறாப்புரணம், சென்னை.
9. சுந்தரராசன், சே., (2010), தேம்பாவணி, பாரி நிலையம், சென்னை.
10. பத்மதேவன், (உ.ஆ.), பாரதியார் கவிதைகள் - மூலமும் உரையும், கற்பகம் புத்தகாலயம், சென்னை.
11. ராஜசேகரன், (2012), பாரதிதாசன் கவிதைத் தொகுப்பு, ராமையா பதிப்பகம், சென்னை.